

EARTH SCIENCES

HISTORICAL AND GEOGRAPHICAL ASPECTS OF THE STUDY OF CITIES OF KAZAKHSTAN IN MODERN CONDITIONS

Акпамбетова К.,

*Candidate of Geographical Sciences, associate professor
Buketov University
Karaganda, Kazakhstan*

Речерская К.

*Secondary school number 16, geography teacher
Karaganda, Kazakhstan*

ИСТОРИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ГОРОДОВ КАЗАХСТАНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Акпамбетова К.М.

*кандидат географических наук, доцент
НАО «Карагандинский университет
имени академика Е.А. Букетова», Караганда, Казахстан*

Печёрская К.Н.

*Общеобразовательная школа № 16, учитель географии
Караганда, Казахстан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10226187>

Abstract

The article considers such issues as the history, geography of Karaganda and Karaganda region, the stages of industrial development of the region, the formation of urban planning, a brief description of large industrial enterprises is given. The importance of the city and region in the economic development of Kazakhstan is shown.

Аннотация

В статье рассматриваются такие вопросы, как история, география Караганды и Карагандинской области, этапы индустриального развития области, становление градостроительства, дана краткая характеристика крупным промышленным предприятиям. Показано значение города и области в экономическом развитии Казахстана.

Keywords: Karaganda, Karaganda region, city formation, enterprises, Karaganda coal basin, projects, rural areas, manufactured products.

Ключевые слова: Караганда, Карагандинская область, образование города, предприятия, Карагандинский угольный бассейн, проекты, сельские районы, выпускаемая продукция.

Города Казахстана отличаются самобытностью архитектуры, размерами, историей, ролью в экономическом развитии страны. Одним из крупных индустриально развитых городов является город Караганда, областной центр Карагандинской области. Статус города Караганда получила 10 февраля 1934 года, в тот период в нём проживало 166 тысяч человек. В течение всего последующего времени население росло, и периодически велись строительные работы. Во время Великой Отечественной значение города еще больше выросло в связи с разработкой Карагандинского угольного бассейна [1].

Освоение Карагандинского угольного региона началось в 1929 году, тогда и было принято решение об организации треста «Карагандауголь». Наряду с развитием угольной промышленности на территории области быстро развивались предприятия медной индустрии. 2 июня 1929 года было принято Постановление «О развитии цветной метал-

лургии Казахстана». В этом же году известный учёный-геолог М. П. Русаков сделал геологическое и экономическое обоснование Коунрадского месторождения медных руд. Он доказал, что Коунрад (Коньрад) по своим запасам превосходит все известные тогда медные месторождения в СССР, и может служить рудной базой медеплавильного завода. В это время начинается бурное строительство в Балхашском регионе [1, с.20]. Первые строители жили в юртах и землянках. Строительные материалы доставлялись на верблюдах. 29 июня 1932 года коллегия «Наркомтяжпром» постановлением «О строительстве медеплавильного комбината» утвердила месторасположения основных производственных сооружений, обогатительной фабрики, медеплавильного завода, теплоэлектростанции, ремонтно-вспомогательной базы и города на берегу озера Балхаш. С 1934 года строительство Прибалхашья стало быстро набирать темпы. Появилась больница, 17 медицинских пунктов, станция скорой

помощи. В 1935 году была построена железная дорога Балхаш - Караганда. Поселок Конырад в то время заметно вырос, здесь были построены механические мастерские, оборудованные токарными и

сверлильными станками, дробильный цех, три жилых барака для рабочих и служащих, медпункт, баня, пекарня, конный двор. В апреле 1937 года поселок Прибалхашстрой был преобразован город Балхаш.

Рис. 1. Памятная доска о присвоении Караганде статуса города [10].

Широкие меры по индустриализации строительства открыли новый этап в строительстве и формировании Караганды. В 1960 году в Караганде вошёл в эксплуатацию крупный домостроительный комбинат. Ежегодный объём жилищного строительства достиг 250 тыс. м². Новый генеральный план, выполненный в начале 60-х годов ЦНИИП градостроительства, способствовал планировочному переустройству (архитекторы: Хохлов А., Шквариков В., Баранов Н.) [2].

В основу упорядочения планировочной структуры города был заложен принцип коренного переустройства сложившейся системы расселения, ликвидации Старого города и завершение застройки Нового города. Теперь Новый город рассматривался как один из планировочных районов большой Караганды. Два остальных крупных (по 200 тысяч жителей) планировочных района создавались на основе запроектированных после войны рабочих поселков. Основной целью было слияние Новгородского планировочного района с юго-восточным, а юго-восточного - с западным Майкудукским. В результате этого образовалась бы единая селитебная территория за пределами углевыработок. Размежевание селитебной и угольной территорий создавали чёткую и компактную планировочную структуру [3].

В третьем индустриальном этапе были достигнуты значительные успехи в развитии города. В

1975 году ликвидация Старого города в основном была завершена. Основная часть населения была переселена в Новый город и Майкудукский планировочный район. Застроенный микрорайонами с высоким уровнем инфраструктуры и благоустройства, Майкудук превратился в самостоятельный город с населением 180 тысяч человек [3, С.122-126].

К концу 70-х годов в Караганде производилась застройка юго-восточного района, в котором предполагалось создание будущего центра Караганды. К тому времени там уже проживало более 50 тысяч человек. Город приобрел значительный масштаб, проспекты его стали широкими, дома высокими, много пространства и в то же время любые объекты были доступны для населения. На архитектурный облик Нового города в значительной степени оказало влияние организация здесь городского центра. Используя планировочную структуру А. Кузнецова, архитекторы Караганды С. Мордвинов, М. Жандаулетов, Б. Койшибеков, Г. Соколова создали на её главных магистралях систему общественных центров. Общественный центр Нового города представлял собой линейно-узловую систему, развивавшуюся в трёх основных направлениях: проспекта Советский (сейчас - проспект Бухар жырау), улица «40 лет Казахстана» (ныне - улица Алиханова) и бульвара Мира (проспект Назарбаева) вместе с проспектом Нуркена Абдирова. Основным стержнем являлся Советский проспект.

Рис. 2. Шахта № 22 треста «Ленинголь» Карагандинского бассейна, 1967 г. [10].

На участке его пересечения с улицей «40 лет Казахстана» была создана главная административная площадь города. Здесь был воздвигнут монумент В.И. Ленину, обращенный к проспекту. Здания Дома Союзов (Здание Областного Совета Профсоюзов) и Центрально-Казахстанского геологоуправления (здание Центрказгеологии), построенные на противоположной стороне главной площади, образовывали своеобразный вход в парк «XXX лет ВЛКСМ» (теперь Центральный парк культуры и отдыха им. 30-летия ВЛКСМ). Вглубь парка, к озеру, ведет широкая эспланада с водным каскадом, подводящая к набережной. В центре озера находится искусственный остров, на котором предусматривалось сооружение 40-метрового монумента, посвященного Космонавтике. Эта про-

странственная композиция придавала центру города и окружающей застройке ансамблевый характер. Административный центр, вдоль Советского проспекта, переходил в следующий архитектурно-композиционный узел. Его коридор формировали гостиница, ресторан, универмаг и Дом быта. Функционально это был центр торгово-бытового обслуживания, а планировочно он представлял собой систему площадей, расположенных параллельно проспекту и парку. Здания здесь были построены в разное время, но подчинены единому архитектурно-композиционному замыслу. Они представляли собой сблокированную систему торгово-бытовых объектов, гармонично связанных между собой. Фонтаны, газоны, цветники, подпорные стенки и другие сооружения завершали этот архитектурный ансамбль.

Рис. 3. Памятник первому космонавту Ю.А. Гагарину [11].

Следующий центр - спортивно-зрелищный - был расположен на пересечении проспектов Советского и Нуржана Абдирова. Он был глубоко втянут в сторону парка и запроектирован в виде скрытой площади, которая была застроена зданиями цирка,

спортивного крытого катка, Дворца спорта, спортивного манежа и гостиницы. Здание цирка, поставленное по главной оси площади, хорошо просматривалось со стороны проспекта и с территории парка [4].

Рис. 4. Карагандинский цирк. Фото В. Мозер

По Советскому проспекту и бульварному полукольцу был создан также ряд других архитектурно-композиционных узлов: у вокзала, летнего театра, Дворца горняков, здания облисполкома, драматического театра им. Станиславского, здания обкома КП Казахстана и др. Все эти функциональные подцентры создавались на фоне типовой жилой застройки. Однако жилые дома, выходящие на эти магистрали и примыкающие к композиционным узлам, подвергались частичной доработке для придания их облику масштаба, силуэта и пластики. Во всем остальном их конструктивная основа и технико-экономические показатели соответствовали типовым проектам. Устройство в этих домах (на первых этажах) помещений для различных видов обслуживания позволило создать непрерывную цепь обслуживания, и композиционно объединили

подцентры в единую систему. Планировочная и архитектурно-композиционная основа Юго-Восточного района (район Казыбекбийский) закладывалась в проектно-институте «Карагандагорсельпроект» и других организациях страны [4, С.12-17].

Географическое положение и природно-экономические особенности Карагандинской области определили её роль, как одного из крупных регионов Казахстана по производству горнодобывающей продукции. В регионе находится много горно-металлургических и угледобывающих производств, которые играют важнейшую роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится третья часть угля и около половины меди республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны.

Рис. 5. Казыбекбийский район г. Караганды. Фото Е.Ткаченко

Регион стабильно развивается и имеет положительный рост во всех отраслях экономики. Следуя из общего объема промышленного производства области, доля обрабатывающего сектора составляет 80%. По этому показателю регион находится на лидирующих позициях по стране. Масштабы горно-металлургической деятельности жителей области в прошлые века до сих пор вызывают удивление учёного мира. Огромное множество шахт и карьеров, металлургические печи и формы заготовок свидетельствуют о том, что еще 3 тыс. лет назад местное население экспортировали в Иран, Грецию, Индию, Китай и другие страны медь, олово, серебро и золото. Подтверждение этому находятся в трудах Геродота. Такие металлургические центры, как Елукудык и Соркдык, возникшие еще в эпоху бронзы, использовались вплоть до позднего средневековья. В недрах данного региона и сейчас добывается подавляющее большинство элементов таблицы Менделеева [5].

Экономическая привлекательность исследуемой территории выделяется тремя основными факторами: бизнес-климатом региона, богатыми природными ресурсами и выгодным географическим положением. Карагандинская область занимает

важнейшее место в минерально-сырьевом комплексе Казахстана. Потенциальная извлекаемая ценность балансовых запасов региона по основным видам твердых полезных ископаемых составляет \$758,2 млрд. Запасы и прогнозные ресурсы недр - \$1162 млрд. Карагандинский угольный бассейн является наиболее газоносным среди угольных бассейнов стран СНГ. Область имеет крупнейшие запасы нерудного сырья для металлургии и строительной индустрии. Пересечение большинства транспортных магистралей создает хорошие предпосылки для укрепления хозяйственных связей с другими регионами страны, использования экспортного потенциала на рынках Центрально-Азиатского региона, России и Китая. Кроме того, уделяется большое внимание развитию машиностроения и металлообработки, ориентированных на переработку продукции металлургических комбинатов, химической и фармацевтической промышленности, причем последняя — одна из немногих высокотехнологичных отраслей отечественной промышленности. Также в области развито производство неметаллических строительных материалов [6].

Рис. 6. Карта Карагандинской области в современных границах [12].

Карагандинская область является крупным регионом по производству и переработке сельскохозяйственной продукции. Так, более 10% обработки мяса, производства колбас и муки в республике приходится на этот регион. Предприятия г. Караганды изготавливают более 85% маргарина, 9% сыра и творога, порядка 20% пива. В общем

объеме валового производства сельскохозяйственной отрасли около 65% составляет продукция животноводства. Ежегодно обеспечивается стабильное увеличение поголовья всех видов скота и производства животноводческой продукции. Объем валовой продукции сельского хозяйства в минувшем году составил 81,8 млрд. тенге. Это является

неплохим показателем, если учесть индустриально-промышленного характера региона. Сегодня Карагандинская область имеет внешнеэкономические связи со многими странами ближнего и дальнего зарубежья, куда экспортируются чёрные металлы и изделия из них,

медь рафинированная, цинк необработанный, золото, серебро, минеральные продукты и другие. В целом, товарооборот Карагандинской области с участниками Таможенного союза составил более \$1800 млн, что на 32,3% больше уровня 2022 г., в том числе экспорт — \$900 млн, или 163,4% к 2022 г. При этом внешнеторговый оборот с Российской Федерацией превысил \$1700 млн. Практической реализацией двустороннего торгово-экономического сотрудничества Карагандинской области с Республикой Беларусь стало создание в 2010 г. совместного предприятия «Каз-БелАЗ» по сборке и проведению капитального ремонта узлов и агрегатов карьерной и специальной техники «БелАЗ» и «МоАЗ» на базе Карагандинского литейно-машиностроительного завода - филиала корпорации «Казахмыс». Общие инвестиционные затраты проекта составляют \$70,2 млн. Уже изготовлена подземная машина для перевозки людей на базе шасси МоАЗ-75295 [7].

Карагандинская область заинтересована в сотрудничестве с Российской Федерацией в сфере машиностроения: в создании совместных предприятий по производству новейших видов горно-шахтного оборудования на базе Карагандинского машиностроительного консорциума. В настоящее время в области действуют 300 предприятий с участием российских и белорусских партнёров. Заинтересованы в расширении сотрудничества с Россией по таким традиционным экспортным статьям, как черные металлы и изделия из них, изделия из цветных металлов, марганцевые, железные концентраты и баритовый утяжелитель, цемент, свинцово-цинковые руды, уголь, резинокросовые транспортные ленты, рукава высокого давления. Кроме того, область располагает экспортным потенциалом и в сфере машиностроительной, металлообрабатывающей, химической и фармацевтической промышленности [8].

В Казахстане уделяется внимание формированию благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и стимулирования инвестиций в создание новых, расширение и обновление действующих производств с применением современных технологий. В связи с этим в «Карту индустриализации» от Карагандинской области было включено 24 проекта, причем 9 из них уже реализованы в 2022 году. Один из таких проектов — производство проверочных газовых смесей на предприятии «Азия Хайер». Эти смеси используются для градуировки, калибровки и проверки газоаналитических приборов и систем газового контроля. Это особенно важно для обеспечения безопасности труда

на шахтах Карагандинского угольного бассейна, угольные пласты которых, как известно, отличаются высоким содержанием метана. Надо отметить также линию по выпуску полиэтиленовых труб на заводе «Казцентрэлектропровод» в г. Сарани. С выходом на проектную мощность линия будет выпускать 1 200 км полиэтиленовых труб в год, что позволит полнее удовлетворить спрос казахстанских потребителей на продукцию отечественного производства. Эти трубы обладают рядом преимуществ и, в первую очередь, - лёгкость в монтаже, что позволит избежать затратных ремонтно-восстановительных работ. Кроме того, проект по добыче и переработке угля на месторождении «Жалын» в Жанааркинском районе мощностью 2 млн. т. в год, обеспечит добычу и глубокую переработку угля, сероуглерода для обогащения цветных металлов. Уникальность угля этого месторождения заключается в том, что он обладает низкой зольностью, их можно использовать для получения высококачественного коксового концентрата. Разработка месторождения ведется открытым способом с использованием гидравлических экскаваторов и полностью автоматизированного высокопроизводительного комплекса.

Два проекта запущены в Шетском и Бухаржырауском районах — это, соответственно, горно-обогатительная фабрика ТОО «Бапы Майнинг» и завод по производству стальных панельных радиаторов ТОО «Kaztherm», для изготовления которых используется сталь компании «Арселор Миттал Темиртау». Реализация данных проектов позволит уже в текущем году обеспечить рост промышленной продукции на 1,8% к уровню 2014 г. Доля обрабатывающей промышленности в структуре ВРП составит до 38%, а рост объёмов продукции этой промышленности — 4% к уровню прошлого года. Планируется увеличение доли не сырьевого экспорта в общем объёме обрабатывающей промышленности до 96,4% [9].

Жайремский горно-обогатительный комбинат занимается производством полиметаллического и марганцевого сырья. Центральный офис находится в Караганде. Комбинат входит в топ-3 крупнейших предприятий горнодобывающего сектора области. В его составе — карьеры, шахты, фабрика и дробильные установки. Сырьевая база — месторождение Атасуйского рудного района. Свою продукцию поставляет в Россию, КНР, Украину, Узбекистан, Туркмению.

Карагандинский завод металлоконструкций (находится в Караганде) - предприятие по выпуску строительных металлоконструкций гражданского и промышленного назначения: каркасов промышленных зданий, бункеров; каркасов гражданских зданий; резервуаров для нефтепродуктов; деталей конструкций для мостов и балок, сварочных электродов, деталей для буровых установок.

Рис. 7. Жайремский горно-обогатительный комбинат [13].

Основными потребителями продукции являются Астана, Алматы, Актау и другие города Казахстана. Миллионы тонн спроектированных и изготовленных строительных конструкций, сотни успешно завершённых уникальных по архитектурному замыслу и техническому исполнению объектов социальной и инженерной инфраструктуры Казахстана, в числе которых монументальный комплекс «Астана-Байтерек», стелла «Казак Елі», здания Казахской национальной академии музыки и аэропорта в Астане, ТРК «Мегацентр Алма-Ата», многофункциональный комплекс «Рахат-Тауэрс» и телевизионная башня в Алматы, дворец спорта «Акжолтай» и Казахский драматический театр им. С. Сейфулина в Караганде — это объекты, созданные в разные годы коллективом ТОО «Карагандинский завод металлоконструкций-Имсталькон».

Кроме того, на территории г. Караганды и области находятся такие предприятия, как производственное предприятие АО «ЗОЦМ» (обработка цветных металлов, г. Балхаш) и Карагандинский пивоваренный завод, входящий в топ-100 крупнейших предприятий страны.

Таким образом, географическое положение и природно-экономические особенности города и области определили её роль, как одного из крупных регионов Казахстана по производству горнодобывающей продукции. Горно-металлургические и угледобывающие производства играют важнейшую роль в развитии экономического потенциала Казахстана. Здесь производится третья часть угля и около половины меди республики, более 85% стали и 100% плоского проката. Область является локомотивом промышленного сектора страны. Караганда и Карагандинская область постоянно развиваются и

имеют стабильный рост во всех отраслях экономики.

Изучение городов Казахстана с историко-географических позиций представляет собой одну из актуальных и перспективных задач в современных условиях перехода страны к новым, рыночным отношениям.

Список литературы:

1. Караганда и Карагандинская область: Энциклопедия. - Алматы: Атамұра, 2008. - 528 с.
2. Досмагамбетов С.К. Центральный Казахстан: природа и природные ресурсы, события и люди, реформы и развитие. - Алматы, 2003.
3. Хавин А.Ф. Караганда - третья угольная база СССР
4. Бараг Т.Я. Караганда /Архитектура городов СССР/. 1950
5. Матвеев Е.С. Промышленные зоны городов. М.: Стройиздат, 1985. 215 с.
6. Лаходанов В.Л. Некоторые вопросы рационального использования и формирования ландшафтов промышленных предприятий //Формирование и охрана ландшафта. Минск, 1972. С.71–73.
7. Нурмаганбетова А.Ж. Об инвестиционной привлекательности Карагандинского региона // Сб. трудов международной научно-практической конференции/
8. Мягих О. Высокий потенциал развития // Индустриальная Караганда. - 2010. - 12 января, № 3. - С. 1, 2.
9. <https://factories.kz/>
10. Sputnik. Kazakhstan
11. <https://flickr.com/>
12. <https://kazpravda.kz/>
13. <https://www.google.com/>